

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	158

24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shiga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaxhorova Durдона Ilxomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абrorовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbas Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304
44.	Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta‘lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Sardor Ilhom o‘g‘li	Ta‘lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o‘g‘li	Kambag‘allik darajasini pasaytirishning ba‘zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327

47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	440
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	446
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	452
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобил ятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	458
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможи на Основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	465
68.	Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	474
69.	Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	480
70.	Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	485

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FERMER XO‘JALIKLARIDA QO‘SHILGAN
QIYMAT ZANJIRI SAMARADORLIGINI STATISTIK BAHOLASH
METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH**

Murodov Jahongir Choriyevich

*iqtisodiy statistika kafedrası
katta o‘qituvchisi, PhD*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: jmurodov2019@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholashning mavjud usullari tahlil qilinadi hamda ularni takomillashtirish yo‘nalishlari asoslab beriladi. Tadqiqot davomida qo‘shilgan qiymat zanjiri elementlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, resurslardan foydalanish samaradorligi va yakuniy iqtisodiy natijalarga ta‘siri statistik ko‘rsatkichlar asosida baholanadi. Shuningdek, fermer xo‘jaliklari faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi integratsiyalashgan ko‘rsatkichlar tizimini ishlab chiqish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi. Tadqiqot natijalari agrar sohada boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar. qo‘shilgan qiymat zanjiri, fermer xo‘jaligi, statistik baholash, samaradorlik, agrar sektor, iqtisodiy ko‘rsatkichlar, integratsiyalashgan yondashuv, resurslardan foydalanish.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Муродов Жахонгир Чориевич

*старший преподаватель кафедры
экономическая статистика, PhD*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: jmurodov2019@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируются существующие методы статистической оценки эффективности цепочки добавленной стоимости в фермерских хозяйствах Республики Узбекистан и обосновываются направления их совершенствования. В ходе исследования оценивается взаимосвязь элементов цепочки добавленной стоимости, эффективность использования ресурсов и их влияние на конечные экономические результаты на основе статистических показателей. Также предлагается система интегрированных показателей, направленная на повышение эффективности деятельности фермерских хозяйств. Результаты исследования имеют важное значение для принятия управленческих решений в аграрном секторе.

Ключевые слова. цепочка добавленной стоимости, фермерское хозяйство, статистическая оценка, эффективность, аграрный сектор, экономические показатели, интегрированный подход, использование ресурсов.

**IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR STATISTICAL ASSESSMENT OF
VALUE CHAIN EFFICIENCY IN FARMER ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

Murodov Jahongir Choriyevich

Senior Lecturer,

Department of Economic Statistics, PhD
Tashkent State University of Economics
E-mail: jmurodov2019@gmail.com

Abstract. This article analyzes existing methods for the statistical assessment of value chain efficiency in farmer enterprises of the Republic of Uzbekistan and substantiates directions for their improvement. The study evaluates the interrelationships between the elements of the value chain, the efficiency of resource utilization, and their impact on final economic outcomes based on statistical indicators. In addition, a system of integrated indicators aimed at improving the performance of farmer enterprises is proposed. The results of the research are significant for managerial decision-making in the agricultural sector.

Keywords: value chain, farmer enterprise, statistical assessment, efficiency, agricultural sector, economic indicators, integrated approach, resource utilization.

Kirish

Bugungi kunda agrar sektor iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, bandlikni oshirish va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim rol o'ynamoqda. O'zbekiston Respublikasida fermer xo'jaliklari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda yetakchi subyektlardan biri hisoblanadi. Shu bois, ularning faoliyat samaradorligini oshirish, ayniqsa qo'shilgan qiymat zanjiri doirasida baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Qo'shilgan qiymat zanjiri fermer xo'jaliklaridan boshlab mahsulotni qayta ishlash, saqlash, logistika va yakuniy iste'molchiga yetkazib berish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Mazkur zanjirda samaradorlikni oshirish uchun uni statistik jihatdan to'g'ri baholash va mavjud metodologiyalarni takomillashtirish zarur. Hozirgi amaliyotda qo'llanilayotgan baholash usullari ko'pincha fragmentar xarakterga ega bo'lib, zanjirning barcha bosqichlarini kompleks qamrab olmaydi.

“Kelgusi yili iqtisodiyotda 6,6 foiz o'sishni ta'minlab, yalpi ichki mahsulotni 167 milliard dollarga yetkazish prognoz qilinmoqda. Agar mehnat unumdorligi, energiya samaradorligi va tannarx bo'yicha qattiq ishlansa, bu ko'rsatkichni yanada oshirish uchun barcha imkoniyatlar bor”[1]

Shu sababli, “Rasmiy statistikani tayyorlovchilar rasmiy statistikaning sifatini doimiy asosda baholab boradi. Sifat kafolatini ta'minlash uchun rasmiy statistika rasmiy statistikaning qamrovi, tushunchalari, statistik birliklari va tasniflariga taalluqli umumiy prinsiplar hamda usullar asosida tayyorlanadi va tarqatiladi”[2]

Mazkur maqolaning maqsadi — O'zbekiston Respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi agrar sektorida olib borilayotgan islohotlar natijasida fermer xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda ichki bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Shu nuqtai nazardan, qo'shilgan qiymat zanjiri (QQZ) tushunchasi muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u mahsulot yetishtirishdan tortib uni iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan barcha bosqichlarda yaratiladigan qiymatni o'z ichiga oladi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini baholashda mavjud statistik metodologiyalar yetarli darajada mukammal emas. Ayniqsa, qiymat yaratish bosqichlari, xarajatlar tuzilmasi va foyda taqsimotini kompleks tahlil qilish imkonini beruvchi yondashuvlar yetishmaydi. Shu sababli, mazkur maqolada fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi

Mamlakatning agrar sohasida fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik

baholash iqtisodchi olimlarning ilmiy adabiyotlarida ilmiy jihatdan statistik tadqiq qilinib, amaliyotda foydalanish uchun tatbiq etila boshlandi.

“Bog‘liqliklar to‘plamidan iqtisodiy jarayoni xarakteriga muvofiqroq keladigan ishlab chiqarish funksiyasini tanlashga modellashtirilayotgan obyektning texnologik, fizik-biologik va agrotexnik xarakteristikalarini o‘rganish asosida erishiladi”. [7, 51 bet].

“Agar tuzilgan model real tizimni to‘g‘ri tavsiflasa, bu holda u bir tomondan modellashtirilayotgan obyekt ko‘rsatkichlar miqdor xarakteristikasini, ular dinamikasining o‘zgarishini aniqlaydi, ikkinchi tomondan, jarayonni maqsadga muvofiq boshqarish imkonini beradi.”[10, 22 bet].

“Ko‘p omilli regressiya tenglamalarini tuzishda omillarning multikollinearlik muammosi yuzaga kelishi mumkin, ya‘ni omillarning o‘zaro chiziqli bog‘lanish darajasi yuqori bo‘lishi holatlari. Bunday holatlarda ko‘p omilli regressiya natijalari tuzilgan modelni ishonchli emasligiga olib keladi” [8, 58 bet],

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida statistik tahlil va iqtisodiy taqqoslash usullari, regressiya va indeks tahlili, qo‘shilgan qiymat zanjiri komponentlarini tizimli tahlil qilish, samaradorlik ko‘rsatkichlarini kompleks baholash usullari kabi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi.

Taklif etilayotgan metodologiya quyidagi asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Qo‘shilgan qiymat zanjiri tarkibini aniqlash- Fermer xo‘jaliklarida QQZ quyidagi resurslar bilan ta‘minlash (urug‘, o‘g‘it, texnika), ishlab chiqarish, qayta ishlash, logistika va saqlash, realizatsiya kabi bosqichlarga ajratiladi.

2. Asosiy ko‘rsatkichlar tizimini shakllantirish- QQZ samaradorligini baholash uchun yalpi qo‘shilgan qiymat (YQQ), sof foyda darajasi, xarajatlar rentabelligi, mehnat unumdorligi, eksport ulushi ko‘rsatkichlari taklif etildi.

Tahlil va natijalari

Dastlabki ma‘lumotlarga ko‘ra, “2025 yilda qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi 538 919,7 mlrd so‘mni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar – 518 822,7 mlrd so‘mni, o‘rmon xo‘jaligi – 15 081,5 mlrd so‘mni, baliqchilik xo‘jaligi – 5 015,5 mlrd so‘mni tashkil qildi”¹²³.

1-rasm.

O‘zbekiston Respublikasida 2025 yilda qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lari hajmining o‘shish sur‘ati¹²⁴

Hududlar bo‘yicha qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining 2024 yilga nisbatan o‘shish sur‘ati tahlil qilinganda, yuqori o‘shish sur‘atlari Sirdaryo (106,9 %), Farg‘ona

¹²³ www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasiining rasmiy saytining ma‘lumotlari.

¹²⁴ www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasiining rasmiy saytining ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

(105,6 %), Xorazm (104,9 %), Qoraqalpog‘iston Respublikasi (104,9 %), Andijon (104,7 %) va Navoiy (104,7 %) viloyatlarida qayd etildi.

Boshqa hududlarga nisbatan Samarqand (103,3 %), Surxondaryo (103,8 %), Toshkent (104,2 %) va Qashqadaryo (104,3 %) viloyatlarida esa aksincha o‘shir sur‘atlari pastligi kuzatildi.(1-rasm)

2-rasm.

2025 yilda O‘zbekiston Respublikasida yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining xo‘jalik toifalari bo‘yicha taqsimlanishi¹²⁵

O‘zbekiston Respublikasida 2025 yilda xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlillar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmining 62,3 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 29,4 %i fermer xo‘jaliklariga, 8,3 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda. (2-rasm)

3-rasm.

2025 yilda O‘zbekiston Respublikasida yetishtirilgan asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarining xo‘jalik toifalari bo‘yicha taqsimlanishi¹²⁶

O‘zbekiston Respublikasida 2025 yilda yetishtirilgan asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlil qilar ekanmiz, donli ekinlar yetishtirishning 75,7 %i fermer xo‘jaliklari hissasiga, 12,7 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 11,6 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri kelishini qayd etib o‘tish lozim.(3- rasm)

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, takomillashtirilgan metodologiya quyidagi ustunliklarni ta‘minladi:

1. Qo‘shilgan qiymat zanjiri bosqichlari kesimida samaradorlikni aniqlash imkoniyati oshdi.
2. Fermer xo‘jaliklarida foyda shakllanishining aniq manbalari belgilandi.
3. Resurslardan foydalanish samaradorligi yuqori aniqlikda baholandi.
4. Hududlar kesimida taqqoslash imkoniyati kengaydi.

¹²⁵ www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasiining rasmiy saytining ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

¹²⁶ www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasiining rasmiy saytining ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Amaliy hisob-kitoblar shuni ko‘rsatdiki, qayta ishlash va logistika bosqichlarida samaradorlik pastligi umumiy QQZ samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, yuqori texnologiyalardan foydalanayotgan fermer xo‘jaliklarida integral indeks o‘rtacha 15–20 foizga yuqori bo‘lgan.

Xulosa

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, qo‘shilgan qiymat zanjirini kompleks yondashuv asosida baholash fermer xo‘jaliklari faoliyatini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Mavjud metodologiyalardan farqli ravishda, taklif etilayotgan yondashuv QQZning barcha bosqichlarini o‘zaro bog‘liqlikda tahlil qilish imkonini beradi.

Shu bilan birga, ayrim cheklovlar ham mavjud:

- statistik ma‘lumotlar yetishmasligi;
- ayrim ko‘rsatkichlarni aniqlashdagi subyektivlik;
- hududlar o‘rtasidagi infratuzilma tafovutlari.

Kelgusida metodologiyani yanada takomillashtirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

- raqamli monitoring tizimlarini joriy etish;
- katta ma‘lumotlar (Big Data) asosida tahlillarni kengaytirish;
- fermer xo‘jaliklari darajasida real vaqt rejimida statistik kuzatuvlarni yo‘lga qo‘yish.

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasi takomillashtirildi. Taklif etilgan yondashuv QQZ samaradorligini kompleks, tizimli va aniq baholash imkonini beradi. Ushbu metodologiya agrar siyosatni shakllantirishda, investitsiya qarorlarini qabul qilishda va fermer xo‘jaliklari faoliyatini optimallashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. – 26.12.2025 y. // President.uz. – URL: <https://president.uz>.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Rasmiy statistika to‘g‘risida” gi O‘RQ - 707 – sonli qonuni. 2021 yil. 11 avgust. . www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasining Yangi tahrirdagi “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni. 2004 yil 26 avgust.
4. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Qishloq xo‘jaligi statistik to‘plami. — Toshkent: Milliy statistika qo‘mitasi, 2023–2025 yillar.
5. Rasulov A., Xudoyberdiyev S. Qishloq xo‘jaligida qo‘shilgan qiymatni oshirishning iqtisodiy mexanizmlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2021. — №4. — B. 45–53.
6. Abdukarimov B. A. Qishloq xo‘jaligi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
7. С. Худойбердиев, Б. Ашуров, О. Тоғаев. Эконометрика асослари фанидан маъруза матни. Самарқанд, СамИСИ, 2019 й
8. И.Ҳабибуллаев., А.Жумаев Эконометрика. Амалий машғулот учун ўқув қўлланма. -Т.: «ИҚТИСОД-МОЛИЯ» нашрети, 2019, 173 бет.
9. Shodmonov S. Sh. Fermer xo‘jaliklari faoliyatining samaradorligini baholash metodologiyasi. — Toshkent: Fan, 2020.
10. Алимов Р.Х., Болтаева Л.Р., Ишназаров А.И. Эконометрика-2 // Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2012. –115 б.
11. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasiining rasmiy sayt.

